

国产 QZ5526 碳纤维与东丽 T800H 碳纤维性能比较

王文义 黄海超 张洪池 姜艺玺

(威海拓展纤维有限公司, 山东 威海 264200)

摘要:近年来,国内碳纤维产业发展快速,从原来的通用型发展到了高强高模型,但高性能碳纤维大多停留于小批量研发阶段,真正能够实现工程化生产的高性能碳纤维只能达到 T800 级。本文通过采用扫描电子显微镜、X 射线衍射仪、透射电子显微镜、热重分析仪等先进表征仪器,对国产 QZ5526 碳纤维与日本东丽 T800H 碳纤维的微观结构和力学性能进行对比分析,比较了双方的力学性能、取向度、孔隙率、表面形貌、断面形貌、层间结合力和耐湿热性等碳纤维应用时最主要的性能指标。结果表明, QZ5526 碳纤维的拉伸强度、拉伸模量和断裂伸长率均要高于 T800,且体密度小于 T800H; QZ5526 和 T800H 均为湿法工艺生产, T800H 碳纤维表面沟槽更深,但 QZ5526 的孔隙率更大。QZ5526 较 T800H 圆度更好,抗剪切力也更优,但径向分子间结合力的均一性较差,存在较多非晶碳结构导致断裂伸长率更大; QZ5526 取向度高于 T800H,且 QZ5526 石墨微晶发育更加完全,石墨化程度更高,微晶层间结合力和微晶条带间结合力均要强于 T800H; QZ5526 和 T800H 表面所含元素完全相同,所含官能团基本一致,但 T800H 表面活性含氧官能团数量更多,更加易于与树脂的结合。通过以上结论,以期能够为下游碳纤维复合材料生产单位提供一定参考资料。

关键词: QZ5526 碳纤维; 表面形貌; 力学性能; 孔结构

Comparison on the performance of domestic QZ5526 and Toray T800H carbon fibre

Abstract: In recent years, the domestic carbon fiber industry rapid development, from the original model of universal development by high strength , but high-performance carbon fiber mostly stay in the small batch development. To achieve real engineering production of high-performance carbon fiber, its performance can only achieve T800 level. The microstructure and properties of domestic QZ5526 and Toray T800H carbon fibers were studied by Scanning electron microscopy(SEM), X-ray diffraction(XPS), transmission electron microscopy(TEM), and thermogravimetric analysis(TGA). The

mechanical properties, orientation degree, porosity, surface morphology, cross section morphology, bonding strength and heat resistance of the two sides were compared. Research results show that, the tensile strength, tensile modulus and elongation at break of QZ5526 carbon fiber were higher than T800, and the bulk density was less than T800H; Both QZ5526 and T800H were produced by wet process, the surface of T800H carbon fiber was deeper, but the porosity of QZ5526 was larger. The roundness and the shear strength of QZ5526 is better than T800H, due to there are more amorphous carbon structure which leads to greater elongation at break and the uniformity of the radial intermolecular bonding force is poor; The orientation of QZ5526 is higher than T800H, and the graphite crystallite of QZ5526 is more complete, the graphitization degree is higher, the bonding force between the microcrystalline layer and the bonding force between the microcrystalline strips are better than T800H; The elements of QZ5526 and T800H are the same, the functional groups are basically the same, but the surface active oxygen functional groups of T800H are more and more easily combined with resin. Based on the above conclusions, I hope to provide some references for the production of carbon fiber composites.

Keywords: QZ5526 carbon fiber; surface topography; mechanical property; pore structure

1 引言

PAN 基碳纤维具有一系列优异的力学性能和理化特性，尤其作为增强体的复合材料在航空航天领域发挥着重要的作用^[1-3]，随着航空、航天技术的不断进步，碳纤维也从原来的通用型(T300)发展到了高强型(T700)、高强中模型(T800、T1000)和高强高模型(M40J、M46J、M50J)^[4]。以前我国航空航天用碳纤维主要以进口为主，但作为战略性新型材料，碳纤维国产化势不容缓。目前我国通用型碳纤维已完全实现国产化，但高强中模型等更高性能的碳纤维还处于实验室研究阶段，虽然偶有产品问世，但却并不能实现产业化，无法满足国家需求。

近年来，国家有关部门启动专门立项，大力支持高性能碳纤维国产化工作，并在2015至2016年间选择国内几家较大规模企业进行国产T800H碳纤维评比，

最终威海拓展纤维有限公司生产的 QZ5526 碳纤维结果最优。本文对 QZ5526 碳纤维和 T800H 碳纤维的微观形貌、晶体结构、孔结构、表面活性等进行表征和深入分析，以期为下游应用领域作为参考。

2 实验

2.1 原材料

威海拓展纤维有限公司 QZ5526-12000 型号碳纤维（简称 QZ5526）；日本东丽公司 T800H-12000 型号碳纤维（简称 T800H）。这两种碳纤维的力学性能指标如表 1 所示，测试时保持测试条件相同。

表 1 两种碳纤维的力学性能指标

Table 1 Mechanical properties of two kinds of carbon fibers

样品	QZ5526	T800H
拉伸强度 (MPa)	5741	5596
拉伸模量 (GPa)	296	292
模量 Cv (%)	1.49	1.38
断裂伸长率 (%)	1.96	1.91
伸长率 Cv (%)	3.59	3.65
体密度 ($\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$)	1.78	1.80

2.2 测试方法和仪器

采用美国 FEI 公司 Nova NanoSEM450 场发射扫描电子显微镜观察碳纤维的表面和断口形貌。

采用日本电子公司 JEOL-2100 型高分辨透射电子显微镜观察碳纤维研磨样品的低倍形貌。

采用美国英斯特朗公司 INSTRON2382 型万能材料试验机检测碳纤维的拉伸强度、拉伸模量和断裂伸长率。

采用美国 Thermo 公司 D/max2500 型 X 射线衍射仪对碳纤维进行赤道扫描、子午扫描及赤道方位角衍射扫描。

采用日本理学公司 AVATAR370 红外光谱仪对碳纤维表面官能团进行分析。

采用美国 PHI 公司的 PHI 5000C ESCA System 型 X 射线光电子能谱仪扫描碳纤维的表面元素组成和含量。

3 结果与分析

3.1 表面形貌

图 1 为两种碳纤维的表面微观形貌，从图中我们能够看到，两种碳纤维表面均具有沟槽形貌，但 T800H 表面沟槽更深一些。沟槽形貌是湿法纺丝的明显特征^[5-6]，这是由于碳纤维纺丝液从喷丝头挤出后直接进入凝固浴，初生纤维内部含有的大量凝固液在双渗透行为的作用下凝固液排出纤维进入凝固浴，导致经向收缩，并且在轴向拉力的作用下使纤维进一步细旦化。因此在轴向拉力和双渗透的共同作用下，导致纤维直径不断缩小、表面塌陷不断加重，最终形成沟槽结构。沟槽结构的出现有利于增大纤维的比表面积，有利于树脂渗透到碳纤维内部，增强其啮合作用^[7]。但若表面沟槽过深会减弱纤维的耐磨损程度，使纤维不适用于在缠绕等复材生产工艺中。

(a) QZ5526

(b) T800H

图 1 两种碳纤维表面形貌

Fig 1 Surface morphology of two kinds of carbon fiber

3.2 断口形貌

图 2 为两种碳纤维在受到经向拉力时的断口形貌。QZ5526 的断口非常不平整，有明显的大阶梯状断裂结构；T800H 断口较为平整，但有小的起伏状结构。这些断口形貌可以表现出碳纤维在经向上的分子间结合力的均一稳定性。碳纤维分子结构为乱层石墨结构，在石墨微晶间同时存在大量非晶型碳结构，非晶碳较晶型碳结合力更弱，因此在受到经向拉力时，纤维会沿非晶结构断裂，但同时在拉伸过程中也会表现出明显的韧性，从而增加纤维的断裂伸长率^[8-9]。从图中我们可以推断出，T800H 碳纤维的分子间结合力更加均一稳定，QZ5526 碳纤维则更具韧性。

(a) QZ5526

(b) T800H

图 2 两种纤维受到轴向拉力时的断口形貌

Fig2 Fracture morphology of two kinds of fibers subjected to axial tension

图 3 为两种碳纤维在受到剪切力时的断口形貌，QZ5526 碳纤维表面较为平整，且几乎都为规则圆形结构，而 T800H 碳纤维断口破碎严重，且存在圆形和肾形两种形貌。通常，碳纤维横截面以圆形为好，这是因为在碳纤维原丝牵伸细旦化过程中，受力更加均匀无应力集中，并且在预氧化和碳化阶段也会使纤维碳化更加完全，而肾形形貌则会使应力集中于尖端处^[10]，使得纤维力学性能离散性更大，这也证明了 QZ5526 的力学性能要优于 T800H，而更加平整的断口形貌则表示 QZ5526 的抗剪切力也要优于 T800H。

(a) QZ5526

(b) T800H

图 3 两种纤维受到剪切力时的断口形貌

Fig 3 Fracture morphology of two kinds of fibers subjected to shearing force

3.3 乱层石墨微晶结构分析

图 4 为两种碳纤维的 XRD 赤道扫描图谱和子午扫描图谱。从赤道扫描图谱中石墨微晶 (002) 的微晶间距 d_{002} 和子午扫描图谱中石墨微晶 (100) 的微晶间距 d_{100} ，以及石墨微晶沿纤维经向和轴向上的平均尺寸 L_c 和 L_a ，综上所述四个数据可

以判断出微晶结构的紧密程度；从赤道衍射图谱中的方位角衍射峰半高宽可以推断出石墨微晶的轴取向度。其中 d_{002} 和 d_{100} 可按式 (1) 计算， L_c 和 L_a 可按式 (2) 计算 [11]，要注意区分赤道扫描图和子午扫描图的晶面衍射峰衍射角，周取向度 Π 可按式 (3) 计算 [10]。

$$d = \frac{n\lambda}{2\sin\theta} \quad (1)$$

$$L = \frac{K\lambda}{B\cos\theta} \quad (2)$$

$$\Pi = \frac{180-H}{180} \times 100\% \quad (3)$$

其中，波长 λ 为 0.1541nm； θ 为赤道扫描图谱和子午扫描图谱的晶面衍射峰衍射角； B 为赤道扫描图谱和子午扫描图谱的晶面衍射峰半高宽； K 为常数，计算 L_c 时取 0.94，计算 L_a 时取 1.84； H 为方位角衍射峰半高宽。

图四两种碳纤维的赤道扫描图谱和子午扫描图谱
Fig 4 Equator and meridian profile of three carbon fibers

表 2 由图 4 中计算出的数据
Table 2 Date calculated from Fig 4

样品	D ₀₀₂ /nm	D ₁₀₀ /nm	L _a /nm	L _c /nm	Π /%
QZ5526	0.3622	0.2387	3.124	1.4562	87.58%
T800H	0.3633	0.2686	2.7667	1.3263	87.49%

从表 2 的计算结果我们可以发现, QZ5526 的 (002) 晶面间距 d_{002} 和 (100) 晶面间距 d_{100} 均小于 T800H; QZ5526 的微晶经向尺寸 L_c 和轴向尺寸 L_a 都要大于 T800H; QZ5526 的取向度略高于 T800H, 两者相差不大。QZ5526 的晶面间距小说明石墨微晶更加致密, 微晶尺寸大说明 QZ5526 的的经向和轴向石墨微晶发育更加完全, 石墨化程度更高, 这也是 QZ5526 的拉伸强度高于 T800H 的关键原因。取向度关系到碳纤维的模量大小, 通常取向度越大则纤维模量越高^[12], 这也从理论上证明了 QZ5526 的模量要高于 T800H。

图 5 两种碳纤维赤道方位角衍射图谱

Fig 5 Equator diffraction patterns by azimuthal angle of carbon fibers

将碳纤维研磨碎片化利用透射电子显微镜同样可以反应其石墨微晶结构, 如图 6 所示。从图中可以看到, QZ5526 和 T800H 都具有明显的层状结构, 虽然厚薄不均但都是沿纤维经向方向呈直线型。这种层状结构是由于沿纤维轴向取向的乱层石墨微晶层片间或条带间的非晶碳发生断裂造成的, 说明这两种碳纤维石墨微晶层片平整, 层与层之间分界清晰, 易大片剥离; 层内石墨条带排列规整度高、取向性好^[13]。仔细观察可以发现两种碳纤维的微晶片层存在一定差别, QZ5526 微晶层宽度更宽, 大约有 200nm 以上, 而 T800H 微晶层宽度较窄, 只有 100nm 左右, 这与上文采用 XRD 法利用布拉格公式和谢乐方程计算的 QZ5526 石墨微

晶尺寸大于 T800H 的石墨微晶尺寸结果相一致。另外，较宽的微晶层结构则说明 QZ5526 的微晶层间结合力和微晶条带间结合力要强于 T800H。

(a) QZ5526

(b) T800H

图 6 两种碳纤维研磨碎片的透射电镜低倍形貌像

Fig 6 TEM low magnification images of two carbon fiber

3.4 微孔结构

利用 XRD 所测量、计算的数值同样可以计算碳纤维的孔隙率，计算公式如式 (5) 所示 [14]。

$$V = \frac{1 - (d_{obs} \times \rho_{obs})}{d_{gra} \times \rho_{gra}} \times 100\% \quad (5)$$

式中：V 为碳纤维孔隙率 (%)， d_{obs} 为利用 XRD 法测得的碳纤维 (002 晶面间距) d_{002} , nm； d_{gra} 为理想石墨的层间距，理论值为 0.3354nm； ρ_{obs} 为碳纤维的密度， g/cm^3 ； ρ_{gra} 为理想石墨的密度，取 $2.266g/cm^3$ 。经计算 QZ5526 的孔隙率为 46.75%，T800H 的孔隙率为 45.53%，QZ5526 孔隙率大于 T800H。说明相较于 T800H，QZ5526 碳纤维与树脂的浸润性更好，易于使树脂渗透到碳纤维内，有利于增加复合材料的性能。

3.5 表面化学特性

采用 XPS 光电子能谱仪对两种碳纤维表面化学元素进行分析，固定谱峰位置、半峰宽 (FWHM) 和高斯/洛伦兹分布比例，结果如表 3 所示。

表 3 碳纤维表面化学元素组成

Table 3 Composition of surface chemical elements of two kinds of carbon fibers

样品	C1s		O1s		N1s		Si2p	
	BE/eV	Ac/%	BE/eV	Ac/%	BE/eV	Ac/%	BE/eV	Ac/%
QZ5526	285.6	77.53	533.8	19.46	402	0.79	130.2	2.22
T800H	286.2	72.92	533.8	22.46	401.2	2.54	103.2	2.08

从表 3 和图 7 中我们能够看到, QZ5526 和 T800H 两种碳纤维的表面元素基本相同, 除 C 元素之外都是以 O、N、Si 元素为主, 其中与 O 原子相连的 C 原子为活性 C 原子, 而与 C 或 H 相连的 C 原子为惰性 C 原子。碳纤维的表面活性可以用氧碳原子 (O/C) 的含量来表示, 含氧官能团不仅可以提高纤维的表面活性, 还可以与树脂结合形成化学键提高粘结强度。由图 8 红外光谱可知两种碳纤维表面都含有 $-C-OH$ (3450cm^{-1})、 $-C-OR$ (1044cm^{-1})、 $-C=O$ (1737cm^{-1}) 等官能团。所不同的是 T800H 碳纤维的 O/C 约为 22.46%, 高于 QZ5526 碳纤维的 19.46%, 但 QZ5526 碳纤维的碳含量为 77.53% 要高于 T800H 碳纤维的 72.92%。说明 T800H 碳纤维的含氧官能团含量要多于 QZ5526 且表面化学活性要更高 [15-16]。

图 7 两种碳纤维的 XPS 图谱

Fig 7 XPS spectra of two kinds of carbon fibers

a (QZ5526)

b (T800H)

图 8 两种碳纤维的红外扫描图谱

Fig 8 FTIR spectra of two kinds of carbon fibers

4 结论

(1) QZ5526 碳纤维的拉伸强度、拉伸模量和断裂伸长率均要高于 T800，且体密度小于 T800H。

(2) QZ5526 和 T800H 均为湿法工艺生产，T800H 碳纤维表面沟槽更深，但 QZ5526 的孔隙率更大。QZ5526 较 T800H 圆度更好，抗剪切力也更优，但径向分子间结合力的均一性较差，存在较多非晶碳结构导致断裂伸长率更大。

(3) QZ5526 取向度高于 T800H，且 QZ5526 石墨微晶发育更加完全，石墨化程度更高，微晶层间结合力和微晶条带间结合力均要强于 T800H。

(4) QZ5526 和 T800H 表面所含元素完全相同，所含官能团基本一致，但 T800H 表面活性含氧官能团数量更多，更加易于与树脂的结合。

参考文献:

- [1]REZAEI F,YUNUS R,IBRAHIM N A.Effect of fiber length on thermomechanical properties of short carbon fiber reinforced polypropylene composites[J].Mater Des,2009,30:260-263
- [2]YAO Lirui ,LI Min,WU Qing, et al. Comparion of sizing effect of T700 grade carbon fiber on interfacial properties of fiber/BMI and fiber/expoxy[J].Applied Surface Science ,2012,263:326-333
- [3]Lu Changchun. Increasing productivity of international carbon fiber and its market situation[J].China Textile Leader,2009,(3):44-47.
- [4]Feng Zhihai. Some ideas on requirement and development of China carbon fiber[J].Advanced Materials Industry,2010,(9):19-24.
- [5]贺福.高性能碳纤维原丝与干喷湿纺[J].高科技纤维与应用,2004,29(4):6-12.
- [6]沈真.碳纤维产业现状分析[J].高科技纤维与应用,2012,37(6):8-14.
- [7]DILSIZ N,WEIGHTMAN J P. Surace analysis of unsized and sized carbon fibers[J].Carbon,1999,37:1105-1114.
- [8]Dobb M G, Guo H, Johnson D J, et al. Structure compressional property realtions in carbon fiber[J].Carbon,1995,33(11):1553-1559.
- [9] Dobb M G, Johnson D J, Park C R, et al. Compressional behavior of carbon fiber[J]. Carbon Techniques,1992,3:17-22.
- [10]贺福.碳纤维及其应用技术[M].北京:化学工业出版社,2004.
- [11]Gong Wei. SVM method research on humid and hot aging for carbon fiber composite material in military equipment[J]. Journal of Sichuan Ordnance,2011,(1):1-4.
- [12]井敏.东丽 T800H 与 T800S 碳纤维的微观结构比较[J].材料科学与工艺,2015(23),2:45-52.
- [13] 井敏.3 种高强中模型 PAN 基碳纤维的微观结构比较[J].功能材料,2014(45),8:28-32.
- [14]贺福.碳纤维及石墨纤维[M].北京:化学工业出版社,2010.
- [15]李伟东,包建文,等.国产 T800 碳纤维/双马来酰亚胺复合材料的界面及力学性能[J].复合材料学报,2016,7(33):17484-1491.
- [16]SHI Feng-hui, DAI Zhi-shuang, ZHANG Bao-yan. Characterization of surface properties of carbon fiber and interfacial properties of carbon fiber reinforced matrix composites[J]. Journal of Aeronautical Materials,2010,30(3):43-47.